

MILLIY QÁWIPSIZLIKTI TÁMINLEWDE XALÍQARALÍQ-HUQÍQÍY QURALLAR

Tursinbaev Miraddin Oralbay uli

Qaraqalpaqstan Respublikası, Nókis qalası

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 2-kurs magistrantı

Annotaciya: Milliy qáwipsizlik milletniń óziniń házirgi jaǵdayınıń negizgi baylıqlarına zıyan keltiriw qáwipin barınsha azayta otırıp, ózin-ózi saqlaw, rawajlanıw hám jetilistiriw ushın zárúrli talapların qanaatlandırıw qabileti bolıp, milliy qáwipsizlikti nátiyjeli táminlew kóplegen faktorlarǵa baylanıslı boladı. Jergilikli ilimdegi qáwipsizlik fenomenin túsiniw hám onıń normativlik-huqıqıy aspektten bekkemlew ushın islep shıǵılǵan teoriyalıq hám metodologiyalıq tiykar úlken áhmiyтке iye. Bul maqalada milliy qáwipsizlikti táminlewde xalıqaralıq shólkemlerdiń jáne hújjetlerdiń ornı hám roli kórip shıǵılǵan.

Tayanış sózler: Tınıshlıq hám qáwipsizlik, xalıqaralıq qáwipsizlik, jalpı qáwipsizlik, xalıqaralıq tınıshlıq hám qáwipsizlik jalpı sisteması, kollektivlik qáwipsizlik, milliy qáwipsizlik, xalıqaralıq shártnamalar, regionallıq shártnamalar.

Ǵárezsizlik úlken baylıq bolıp tabıladı. Hár bir mámleket ǵárezsizlik alıp, óz suverenitetine iye bolǵannan soń, ǵárezsizligin bekkemlewge, onıń mángilik bolıwın táminlewge umtıladı. Sonıń menen qatar túrli tarawlarda qarım-qatnası bekkemlewge, óz-ara isenim dárejesine jetkiziwge tırısadı. Hár bir mámleket basqa mámleketler menen qarım-qatnasqa kirirken sayın oǵan túrli kóz qarasar qalıplese baslaydı. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.Mirziyoyev Qorǵanıwdı basqarıw milliy orayında 2022-jıldıń 13-yandarında Qawipsizlik keńesiniń keńeytilgen jıynalıısında: “Xalqımızdıń qáwipsizligin, tınıshlıǵı menen paraxatshılıǵın saqlaw búgin de, keleshekte de bizlerdiń baslı wazıypamız bolıp qaladı. Sebebi, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwınıń tiykarǵı kepili tek ǵana tınıshlıq bolıp tabıladı. Jańa – 2022-jıl barlıq tarawda, sonıń ishinde Qurallı Kúshler sistemasında da sheshiwshi jil bolıwı tiyis” [1], dep atap ótken edi. Sonday-aq, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022-jıl 28-yanvardaǵı “Jańa Ózbekstannıń 2022-2026-jıllarǵa arnalǵan rawajlanıw strategiyası haqqında”ǵı PP-60-sanlı Pármanı [2] menen tastıyqlanǵan “Jańa Ózbekstannıń 2022-2026-jıllarǵa arnalǵan rawajlanıw strategiyası”nıń jetinshi baǵdarınıń “Mámleketimizdiń qáwipsizlik hám qorǵanıw potencialın kúsheytıw, ashıq, pragmatikalıq jáne belsendi sırtqı siyasattı alıp barıw” dep belgileniwi hám usı baǵdardaǵı mámleketniń xalıqaralıq qatnasıqlardaǵı teń huqıqlı subiekt retindegi rolin attırıw jáne Oraylıq Aziyadaǵı qáwipsizlik, sawda-ekonomikalıq, suw, energetika, transport hám mádeniy-gumanitarlıq tarawlardaǵı

tıgız birge islesiwdi sapalı joqarı dárejege shıgarıw siyaqlı maqsetlerdiń qoyılıwı bul tarawdıń aktuallıgın tastıyıqlaydı.

Birlesken Milletler Shólkemi – jer júzinde tınıshlıqtı táminlew, qáwipsizlikti bekkemlew, mámleketleraralıq birge islesiwdi rawajlandırıwǵa qaratılǵan xalıqaralıq shólkemlerden biri. Birlesken Milletler Shólkemi SSSR, AQSh, Angliya hám Qıtay mámleketleri tárepinen 1945-jılda shólkemlestirilgen. BMSH tiykarǵı shólkemlestiriw hújjeti onıń Ustavı bolıp tabıladı. BMSH Ustavınıń Alǵı sózinde “xalıqaralıq tınıshlıq hám qáwipsizlik ushın kúshlerimizdi biriktiremiz” delingen. Bul xalıqaralıq tınıshlıqtı táminlew ushın barlıq mámleketlerdiń birigip háreket etiwın, qáwipsizliktiń óz-ara kelisimge tiykarlanıwın, bir mámlekettiń qáwipsizligi ekinshi mámleket qáwipsizligine tiykarlanbaytuǵının bildiredi. Sonıń menen birge, BMSH Ustavında “Xalıqaralıq tınıshlıq penen qáwipsizlikti saqlaw hám tınıshlıqqa dánetuǵın qáwiplerdiń aldın alıw jáne onı saplastırıw, agressiya yamasa tınıshlıqqa qáwip salıwshı basqa háreketlerdi jol bermew ushın birlesip tiyisli sharalar qabıllaw hám ádillik penen xalıqaralıq huqıq principlerine negizlengen tınıshlıq qurallarınan paydalanıp, tınıshlıqtıń buzılıwına alıp keliwshi xalıqaralıq tartıs yamasa jaǵdaylardı tınıshlandırıw yaki sheshiw” [3] dep kórsetip ótilgen. BMSH Ustavında xalıqaralıq tınıshlıq, qáwipsizlikti saqlaw, tınıshlıqqa qarsı hár qanday agressiyaǵa jol bermew, olarǵa qarsı nátiyjeli sharalar qabıllaw, xalıqaralıq huqıqtıń ústemligin moyınlaw, tartıslar hám agressiyani xalıqaralıq huqıq norma hám principlerine sáykes sheshiw kerekligi atap kórsetilgen.

Evropada Qáwipsizlik hám Birge islesiw Shólkemi Evropa mámleketleriniń qatnasıwında 1975-jılgı Juwmaqlawshı aktine qol qoydı. Juwmaqlawshı aktiniń kirispesinde “mámleketler ortasında óz-ara járdem qatnasıqların jaqsılaw, mámleketler puqaralarınıń turaqlı dúnyada ómir súriwın táminlew, keleshekte olardıń qáwipsizligin hár tárepten táminlew kerek” [4] ekenligi atap ótilgen. Bunda Ekinshi jer júzilik urıs tamamlanıwı, dúnya eki polyusqa aylanıp, SSSR menen AQSh ortasında salqın urıs óziniń joqarı dárejesine jetken edi. Usıǵan baylanıslı Evropa mámleketleri SSSR menen AQSh qatnasıwında usı juwmaqlawshı aktine qol qoyıwǵa alıp keldi. Negizgi maqset mámleketler ortasında qarım-qatnastı jumsartıw boldı. Bul jaǵdayda juwmaqlawshı aktine qol qoyılıwı salqın urıstıń biraz bolsada jumsarıwına alıp keldi. Juwmaqlawshı aktine qol qoyılıwı mámleketlerdiń puqaraları óz-ara tınısh dúnyanı qurıwdı, olardıń keleshektegi ómiri ushın qáwipsizlik sharaların táminlew kerekligi ayılǵan. Ózbekstan Respublikası Evropadaǵı Qáwipsizlik hám Birge islesiw Shólkeminiń aǵzası retinde juwmaqlawshı aktiniń norma hám principlerin tolıq durıs orınlaydı. Ózbekstan Respublikası bul shólkemge 1992-jılı 30-yanvarda qosıldı.

Sovet Awqamı ıdıraǵannan keyin, onıń quramında bolǵan mámleketler óz-ara birlesiw hám óz-ara tatıw jasawdı jobalastırıp 1992-jıl Gárezsiz Mámleketler Doslıq

Awqamın dúzdi. Gárezsiz Mámleketler Doslıq Awqamına tiykarın shólkemlestiriw hújjeti onıń Ustavı esaplanadı. Bul Ustav qáwipsizlik penen óz-ara tınıshlıq tiykarında jasaw qağıydasin belgileydi. Ustavtıń 3-statyası 6-bóliminde “óz-ara tartıslardı xalıqaralıq tınıshlıq, qáwipsizlik hám ádillikte qáwip tuwdırmay, tınısh jol menen sheshiw kerek” [5] delingen.

Shanxay Birge islesiw Shólkemi (ShBSh) – regiondağı óz-ara isenim, birge islesiw hám kóp tárepleme qatnasıqlarğa tiykarlangan shólkem. ShBShnıń tiykarǵı shólkemlestiriw hújjeti onıń Xartiyası esaplanadı. Xartiyanıń alǵı sózinde “kóp tárepleme qatnasıqlardı bunnan bılay da bekkemlew, tınıshlıqtı bekkemlewge birgelikte úles qosıw, siyasiy kóp qırlı ekonomikalıq hám informaciyalıq rawajlanıw tiykarında regionda qáwipsizlik hám tınıshlıqtı táminlew kerek” [6] ekenligi kórsetip ótilgen.

Házirgi kúnde zamanagóy ǵalabalıq qırıw quralları gez kelgen mámlekettiń qáwipsizligin táminley almawın esapqa alıp, buǵan quralsızlanıw, qurallanıw dárejesin kemeytiw, ǵalabalıq qırıw quralları menen yadrolıq qurallardı qadaǵan etiw arqalı erisiw múmkin.

Quralsızlanıw boyınsha Komissiya BMSH sheńberinde quralsızlanıw boyınsha gúresiwshi tiykarǵı shólkem esaplanadı. Komissiya quralsızlanıw boyınsha ulıwma principlerin islep shıǵadı. BMSH Bas Assambleyası sessiyasınıń quralsızlanıw tuwralı sheshimleriniń orınlanıwın táminleydi.

“Atmosferada, kosmosta hám suw astında yadrolıq sınaqlardı qadaǵan etiw haqqında”ǵı shártnama 1963-jıl 5-avgustda qabıl etilgen. Shártnamanıń kirispesinde “atmosferada, kosmosta hám suw astında yadrolıq sınaqlardı qadaǵan etiw haqqında pikir júritiledi. Shártnama jer astı yadrolıq sınaqlarǵa tıym salmaydı” [7].

“Yadrolıq quraldı tarqatpaw haqqında”ǵı shártnama 1968-jıl 1-iyulda qabıl etilgen. Shártnama yadrolıq quralǵa iye mámleketler menen yadrolıq qurallarǵa iye bolmaǵan mámleketler túsiniǵin keltirip ótiledi. Shártnamanıń 1-statyasında “Yadrolıq quralǵa iye bolǵan mámleketler yadro quraldı yamasa yadrolıq jarılǵısh qurılımalardı, onıń ústinen qadaǵalawdı hesh kimgе bermewi tiyis” [8] delingen.

“Ayrıqsha aymaqlıq jerlerdi delimitaciyalaw haqqında”ǵı shártnamalar qatarına “Antarktida haqqındaǵı shártnama” (1959-jıl), “Kosmos haqqında shártnama” (1967-jıl), “Dúnya teńizi astında yadrolıq quraldı hám basqa ǵalaba qırıw quralların saqlamaw haqqındaǵı shártnama” (1971-jıl), “Latin Amerikası yadrolıq quraldan azat zona haqqındaǵı shártnama” (Tlatelolko shártnaması 1967-jıl), “Tınısh okeanıń qubla bólimin yadrolıq quraldan azat zonaǵa aylandıırıw haqqındaǵı shártnama”lardı kirǵiziw múmkin.

1972-jıl 10-aprelde baktriologiyalıq hám uwlı qurallardı hám olardıń qorların joq etiw boyınsha shartnamaǵa qol qoyıldı. Ximiyalıq qurallardı joq etiw boyınsha konvenciya 1993-jılda qol qoyıldı.

BMSH Bas Assambleyası tárepinen 1985-jıl 5-dekabr hám 1987-jıl 7-dekabrde Xalıqaralıq tınıshlıq hám qáwipsizlik jalpı sisteması strukturasını jaratıw haqqında arnawlı rezolyuciylar qabıl etilgen. 1988-jıl 7-dekabrde «BMSH Ustavına tiykar Xalıqaralıq tınıshlıq hám qáwipsizlik bekkemlewge jalpı jantasıw haqqında rezolyuciya» qabıl etilgen.

Ózbekstan Respublikası gárezsizlik algannan keyin, xalıqaralıq huqıqtıń ulıwma principielerin moyınlay otırıp, xalıqaralıq huqıqtıń subiekti retinde óz erkin bildire basladı. Onıń aldında turǵan tiykarǵı máselelerden biri milliy qáwipsizlikti táminlew mashqalası esaplanadı. Bul mashqala tiykarǵı strategiyalıq wazıypa retinde belgilendi. Bul wazıypadan kelip shıǵıp, onıń xalıqaralıq huqıqıy qatnasıqlardaǵı óziniń milliy máplerin anıqlaw kerek boldı. Ózbekstan Respublikası xalıqaralıq qáwipsizliktiń quramlıq bólegi esaplanadı jáne bul sistema sheńberinde gárezsiz mámleket retinde tán alındı.

«Milliy qáwipsizlik – qáwipsizlik koncepciyasınıń fundamental bólegi, baslanǵısh dárejesi hám jetekshi ideyası» [9].

Milliy qáwipsizlik – konstituciya, nızamlar, xalıqaralıq shártnamalar arqalı kepillengen shaxstıń, jámiyettiń, mámlekettiń turmıshlıq zárúrli máplerin ishki hám sırtqı qáwiplerden qorǵaw.

Búgingi kúnde kollektivliklik qáwipsizlikti házirgi hám keleshekтеgi mashqalalardı sheshiwde eń maqul túsetuǵın qural retinde kóriw múmkin. BMSH Bas Assambleyasınıń 1988-jılǵı 5-dekabrдеги rezolyuciyasında «Xalıqaralıq tınıshlıq penen qáwipsizlikti táminlewde nátiyjeli qurallardı jaratıw salasında kollektivliklik qáwipsizlik sisteması BMSH Ustavında kórsetilgen bolıp, kollektivlik qáwipsizlik xalıqaralıq tınıshlıq hám qáwipsizlikti táminlewde fundamental hám tiykarǵı qural bolıp tabıladı» [10] dep kórsetilgen.

Ózbekstan Respublikasınıń BMSH, EQBSh, GMDA shólkemleri sheńberinde qatnasıwı, bul shólkemler sheńberinde qáwipsizlikti saqlawda kollektivliklik qáwipsizlikti táminlew degendi bildiredi.

BMSH Ustavı Qáwipsizlik Keńesine xalıqaralıq tınıshlıq hám qáwipsizlikti táminlew ushın baslı juwapkeshilikti júkleydi. Sonıń menen birge, bul tarawda Bas Assambleya, Bas xatker hám Xalıqaralıq sudqa sheklengen juwapkeshilik berilgen.

Qáwipsizlik Keńesiniń bes turaqlı aǵzasına kollektivliklik qáwipsizlik sistemasında da tiykarǵı juwapkeshilik júkletilgen. Bunda bes turaqlı aǵza Qáwipsizlik Keńesinde birden-bir dawıs beriw huqıqınan paydalanadı. BMSH Ustavınıń 43, 44-statyalarında arnawlı shártnamalar tiykarında Xalıqaralıq tınıshlıq hám qáwipsizlikti táminlewde BMSH áskeriy bólimleri BMSH Áskeriy Shtab Komiteti tárepinen ámelge asırılıwı, BMSH Ustavınıń VII babına tiykar Qáwipsizlik Keńesi qarawına beriliwi belgilep berilgen. Biraq BMSH Áskeriy Shtab Komiteti bar bolsa da, hesh qanday jumıs islemestek kelmekte. Bunnan kelip shıǵatuǵını, BMSH

Ustavınıń 43-statyasında belgilengen qaǵıydaların BMSH Qáwipsizlik Keńesi emes, NATO jáne onıń bólek aǵza mámleketleri júzege asıradı.

Birlesken Milletler Shólkemi Ustavınıń VIII babı Regionallıq kelisimler dep ataladı, olar xalıqaralıq tınıshlıq hám qáwipsizlikti saqlawǵa tiyisli bolǵan hám regionallıq xarakterlerge tuwrı keletuǵın máselelerdi sheshiw ushın regionallıq kelisimlerdiń yamasa uyımlardıń bolıwına tosqınlıq etpeydi, biraq bunday kelisim yamasa uyımlar hám olardıń iskerligi shólkemniń maqset hám principi menen sáykes bolıwı shárt.

Usınday kelisimler hám uyımlardı dúzgen shólkem aǵzaları Qáwipsizlik Keńesiniń qarawına shıǵarar aldında jergilikli tartıslardı olardı usınday regionallıq uyımlar járdeminde tınısh jol menen sheshiwge erisiw ushın bar kúshlerin baǵdarlawı kerek.

Qáwipsizlik Keńesi mápdar mámleketler baslaması yamasa óz baslaması boyınsha usınday regionallıq kelisimler yamasa usınday regionallıq uyımlar arqalı jergilikli tartıslardı sheshiwdi intalandırıwı kerek.

Qáwipsizlik Keńesi óziniń jetekshiliginde bunday regionallıq kelisimlerdi yamasa kerekli bolǵan jaǵdayda tiyisli uyımlardı paydalanadı. Biraq Qáwipsizlik Keńesinen wákillik almay turıp, usı regionallıq kelisimler tiykarında yamasa regionallıq uyımlar tárepinen hesh qanday májbúriy sharalar qabıllanbaydı.

Qáwipsizlik Keńesi xalıqaralıq tınıshlıq hám qáwipsizlikti saqlaw ushın regionallıq kelisimler tiykarında yamasa regionallıq uyımlar atqaratuǵın háreketler haqqında barlıq waqıtta tolıq xabardar bolıwı kerek.

EQBSh aǵza mámleketler 1992-jılǵı Xelsinkiy deklaraciyasın BMSH Ustavınıń VIII babı boyınsha regionallıq shártname dep jarıyaladı.

Ózbekstan Respublikası NATO menen 1991-jıl 21-dekabrden baslap birge islesip kelmekte. 1994-jılı 13-iyulde Ózbekstan Respublikası NATO «Tınıshlıq jolında birge islesiw» baǵdarlamsına qatnasıw maqsetinde sheńberlik hújjetke qol qoydı.

Ózbekstan Respublikası 1992-jılı Arqa Atlantikalıq birge islesiw Keńesine qosıldı. Ol 1997-jılı Evroatlantikalıq birge islesiw Keńesi bolıp ózgerildi.

Ózbekstan Respublikası NATO menen «Tınıshlıq jolında birge islesiw» baǵdarlaması tiykarında birge islesedi. Bul baǵdarlama NATO hám Ózbekstan Respublikası ortasında óz-ara birge islesiw baǵdarlaması esaplanıp, NATOǵa aǵza bolmaǵan mámleketler menen dúziledi. «Tınıshlıq jolında birge islesiw» baǵdarlaması 1994-jılı shólkemlestirilgen bolıp, dáslep kóp tárepleme siyasiy birge islesiw tiykarında shólkemlendirilgen hám basqa mámleketler, yaǵnıy shólkemge aǵza bolmaǵan mámleketler menen bólek birge islesiw qaǵıydaların názerde tutpaǵan edi.

“Tınıshlıq jolında birge islesiw” baǵdarlaması tómendegi ayrıqshalıqlarǵa iye: barlıq mámleketler ushın ashıqlıǵı;

birge islesiw tek ǵana dialog formasında bolmastan, anıq birge islesiwge tiykarlangan;

NATO birge islesiwın keńeytiw.

“Tınıshlıq jolında birge islesiw” baǵdarlamasınıń maqsetleri:

áskeriy joybarlaw processinde ashıqlıqqa erisiw hám mámleketlerdiń qorgaw byudjetin rawajlandırıw;

demokratiyalıq áskeriy kúshler qadaǵalawın engiziw;

xalıqaralıq áskeriy operaciýalar ótkeriwdı táminlew;

BMSH hám EQBSH qollawı menen ótkeriletuǵın xalıqaralıq áskeriy operaciýalarda qatnasıwǵa áskeriy kúsh hám quralların tayarlaw;

Aǵza mámleketlerdiń tınıshlıq ornatiwǵa qaratılǵan, qutqarıw hám gumanitarlıq operaciýalardı qatnasıwda bilim hám mamanlıǵın asırıw.

“Tınıshlıq jolında birge islesiw” baǵdarlamasınıń tiykarǵı negizi hújjet esaplanadı. Bunda hár bir mámleket penen shólkemniń ortasındaǵı birge islesiw anıq jaǵdaylarǵa tiykarlanadı. Bul hújjetke tiykar hár bir aǵza mámleket bir qatar siyasiy minnetlemelerdi aladı: demokratiyalıq jámiyet qurıw, xalıqaralıq huqıq principlerine, BMSH Ustavı, İnsan huqıqları jer júzilik deklaraciýasına ámel etiw. Xelsinki juwmaqlawshı akti, quralsızlanıw hám quralsızlanıw ústinen baqlaw, basqa mámleketlerge qarsı kúsh isletpew hám kúsh menen qawıp tuwdırmaw, mámleketlik shegaralardı buzıw, óz-ara kelisiwlerdi tınısh jol menen retlestiriwden kelip shıǵatuǵın minnetlemelerdi orınlawdı qarastıradı.

“Tınıshlıq jolında birge islesiw” baǵdarlamasına tiykar bul baǵdarlama úsh basqıshlı sistemadan turadı [11]:

Birinshi sistema: Jeke birge islesiw baǵdarlaması (IPP - individual partnership programme) [12]. Bul sistemada mámleketler NATO menen birge islesiw qatnasıqların ornatadı. Bul sistemaniń tiykarǵı maqseti aǵza mámleketlerdiń áskeriy bólimlerin NATO tárepinen alıp barılıp atırǵan áskeriy háreketlerde qatnasıwdı názerde tutadı.

Ekinshi sistema: Joybarlaw processı hám analiz baǵdarlaması (PARP- planning and review process) [13]. Tiykarǵı maqset qalıplesken birge islesiw sistemasın keleshekte bunnan bılay da keńeytiw. Joybarlaw procesı hám analiz baǵdarlamasınıń tiykarǵı iskerligi jańa áskeriy oqıw processleri, tınıshlıq jolındaǵı operaciýalardı joybarlaw bolıp tabıladı. Joybarlaw procesı hám analiz baǵdarlaması óziniń iskerligi hám kólemi jaǵınan Jeke birge islesiw baǵdarlamasına qaraǵanda joqarı dárejede ekenligi menen ajralıp turadı.

Úshinshi sistema: Ayrıqsha birge islesiw háreket jobası (IPAP - individual partnership action plan) [14] “Tınıshlıq jolında birge islesiw” baǵdarlamasınıń úshinshi buwının quraydı. NATOǵa aǵza mámleketler menen shólkemniń birge islesiwın anıq ilajlar tiykarında áskeriy integraciyanı kúsheytiwdi názerde tutadı.

Ózbekstan Respublikasınıń xalıqaralıq arenada tán alınıwı xalıqaralıq huqıq subiekti jeńilliklerine iye bolıw, xalıqaralıq huqıq normaların jaratıwda qatnasıw, regionallıq uyımlardı shólkemlestiriw, xalıqaralıq shártnamalar dúziwde qatnasıw huqıqın berdi. Ǵalaba tán alınǵan normalar hám xalıqaralıq huqıq principiери milliy nızamshılıqtıń quramlıq bólegi retinde qalıplese basladı.

Ózbekstan Respublikası NATO menen Jeke birge islesiw baǵdarlaması (IPP - individual partnership programme) hám Joybarlaw processı hám analiz baǵdarlaması (PARP- planning and review process) tiykarında háreket etedi.

1995-jıl Ózbekstan Respublikası menen NATO qáwipsizlikti táminlew haqqında shartnamaǵa qol qoydı.

1995-jılǵı 16-avgustdaǵı “Maǵlıwmat almasıwda qáwipsizlik rejimi haqqında”ǵı shártnama sonıń menen birge, “Minez-qulıq kodeksi”ne [15] qol qoydı.

1996-jılı Ózbekstan Respublikası hám NATO Jeke birge islesiw baǵdarlamasına qol qoydı.

Ózbekstan áskeriy bólimleriniń NATO oqıw shınıǵıwlarında qatnasıwın táminlew maqsetinde 1996-jıl 24-iyulde “Áskeriy kúshler statusı haqqında”ǵı [16] shártnama menen qosımsha protokolǵa qol qoyıldı.

2002-jılı Ózbekstan Respublikası hám NATO Joybarlaw processı hám analiz baǵdarlamasına qol qoydı.

2005-jıldan baslap Ózbekstan Respublikası NATOnıń Joybarlaw processı hám analiz baǵdarlamasında iskerligin toqtattı. Buǵan Andijan waqıyaları sebep boldı. 2010-jılı Ózbekstan Respublikası bul baǵdarlama boyınsha jumıstı jalǵastırıwın xabarladı.

Dúnyada xalıqaralıq tınıshlıq penen qáwipsizlikti táminleytuǵın shólkem bul – Birlesken Milletler Shólkemi. Birlesken Milletler Shólkeminiń tiykarǵı wákilligi – xalıqaralıq tınıshlıq hám qáwipsizlikti táminlew. BMSH Ustavı xalıqaralıq tınıshlıqqa, qáwipsizlik hám ádillik ideyalarına qáwip salmaw, barlıq tartıslardı tınısh jol menen sheshiw, hár qanday tartıslardı Qáwipsizlik Keńesiniń qarawına shıǵarıwǵa haqlı.

BMSH Ustavınıń VII babında Qáwipsizlik Keńesi óz sheshimlerin ámelge asıra alatuǵın ilajlar sisteması keltirilgen. Bul ilajlar sistemasına embargo ornatiw, ekonomikalıq sankciya, óz wákilligi sheńberindegi áskeriy kúshlerden paydalanıw wákilligi berilgen.

BMSH Bas Assambleyası “tınıshlıqtı táminlew hám qáwipsizlik tarawındaǵı xalıqaralıq birge islesiwdiń ulıwma principlerin kórip shıǵıw” wákilligine iye. Bas Assambleya tınıshlıq hám qáwipsizlik máselelerin Birinshi Komitettiń (quralsızlanıw hám xalıqaralıq qáwipsizlik) jáne Tórtinshi komitet (arnawlı siyasiy máseleler hám dekolonizaciya máseleleri) jıynalıslarında kórip shıǵadı.

Juwmaqlap aytqanda, milliy qáwipsizlikti táminlewde xalıqaralıq huqıqiy qurallardıń táminleniwın mámleketler ortasındaǵı óz-ara isenim, doslıq, birge islesiw

qatnasıqların bunnan bılay da bekkemleniwine alıp keledi. Bul bolsa óz gezeginde milliy qáwıpsızlıktıń xalıqaralıq huqıqıy tiykarları bar ekenliginen derek beredi. BMSH sheńberinde qáwıpsızlık hám turaqlılıqtı táminlew xalıqaralıq dárejedege milliy qáwıpsızlıktı táminlewdiń xalıqaralıq huqıqıy quralı bolıp tabıladı. Biraq BMSH Qáwıpsızlık Keńesinde tınıshlıq, qáwıpsızlık hám turaqlılıqtı táminlew ushın ushın Birlesken Milletler Shólkemi Ustavınıń 43-statyasında keltirilgen BMSH aǵzalarınıń arnawlı kelisimleri hám kelisimlerine tiykar qurallı kúshlerdi hám basqa qurallardı almay yamasa óz wákillikleriniń bir bólegin regionallıq shólkemlerge bermey, olardı ózi júzege asırıwı maqsetke muwapıq esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/01/14/armed-forces/>
2. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. <http://lex.uz//uz/docs/5841063>
3. Устав ООН (полный текст) | Организация Объединенных Наций. <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text>
4. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. https://www.osce.org/files/f/documents/0/c/39505_1.pdf
5. <http://lex.uz//docs/2888288> Устав Содружества Независимых Государств.
6. <http://lex.uz//ru/docs/2054961> Хартия Шанхайской организации сотрудничества.
7. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/nuclear_seabed.pdf
8. Договор о нераспространении ядерного оружия. *UN Treaty Series, Vol. 729–13*. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/npt.pdf
9. Бобоқулов И.И. «Миллий хавфсизлик» тушунчасининг концептуал таҳлили. Жамият ва бошқарув. 2013 №3. 47 б.
10. Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру и безопасности, и о роли Организации Объединенных Наций в этой области. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/place_threatenning_dispute_s.shtml
11. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_22839.htm «NATO's relations with Uzbekistan».
12. Partnership for Peace: Framework Document. 10-11 January 1994. <http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940110b.htm>
13. Partnership for Peace: Framework Document. 10-11 January 1994. <http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940110b.htm>

14. Partnership for Peace: Framework Document. 10-11 January 1994.
<http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940110b.htm>
15. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_22839.htm «NATO's relations with Uzbekistan».
16. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_22839.htm «NATO's relations with Uzbekistan».

